

PENGARUH TERAPI HIPNOSIS LIMA JARI TERHADAP EFIKASI DIRI PADA REMAJA

Hanim Nur Faizah¹, Hyan Oktodia Basuki², Lukman Hakim³, Novi Oktaviana⁴

^{1,2,3,4}Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban, Tuban, Jatim

Article Info	ABSTRAK
<p>Article History: Received : Jan 09, 2026 Revised : Jan 23, 2026 Accepted : Feb 06, 2026</p> <hr/> <p>Keywords: Five-Finger Hypnosis Therapy Self-Efficacy Adolescents</p>	<p>Remaja pada dasarnya diharapkan memiliki efikasi diri yang tinggi agar mampu menghadapi berbagai tantangan perkembangan. Akan tetapi, kenyataannya masih banyak remaja yang menunjukkan efikasi diri yang rendah. Hal ini berpengaruh pada kemampuan mereka dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan tugas maupun menghadapi berbagai tantangan. Salah satu penatalaksanaan non-farmakologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efikasi diri adalah terapi hipnosis lima jari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh terapi hipnosis lima jari terhadap efikasi diri pada remaja kelas VII di SMPN 2 Jatirogo Tuban.</p> <p>Desain penelitian yang digunakan adalah pre-eksperimental dengan jenis one-group pre-post test design melalui pendekatan kohort. Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja kelas VII di dengan sampel sebanyak 76 remaja. sebanyak 64 responden. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner efikasi diri dan SOP terapi hipnosis lima jari.</p> <p>Hasil penelitian yang didapatkan setelah melakukan uji wilcoxon dengan tingkat kemaknaan $\alpha = < 0,05$ dengan nilai $p = 0,000$ yang berarti H1 diterima yaitu ada pengaruh terapi hipnosis lima jari terhadap efikasi diri pada remaja dan hipnosis 5 jari mempunyai efek positif tersendiri pada remaja yang memiliki efikasi diri yang rendah, karena didalam terapinya mengandung kalimat-kalimat positif untuk dapat meningkatkan efikasi diri khususnya pada remaja. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terapi hipnosis lima jari berpengaruh terhadap efikasi diri pada remaja kelas VII di SMPN 2 Jatirogo Tuban.</p> <p>ABSTRACT</p> <p><i>Adolescents are fundamentally expected to have high self-efficacy to cope with various developmental challenges. However, in reality, many adolescents still exhibit low self-efficacy. This affects their decision-making abilities in completing tasks and facing various challenges. One non-pharmacological management that can be used to increase self-efficacy is five-finger hypnosis therapy. This study aims to determine the influence of five-finger hypnosis therapy on the self-efficacy of 7th-grade adolescents at SMPN 2 Jatirogo Tuban.</i></p> <p><i>The research design used was pre-experimental with a one-group pre-posttest design through a cohort approach. The sampling technique utilized cluster random sampling. The population in this study consisted of 7th-grade adolescents, with a sample of 76 adolescents, resulting in 64 adolescents. The instruments used in</i></p>

this study were a self-efficacy questionnaire and the Standard Operating Procedure (SOP) for five-finger hypnosis therapy. The results obtained after performing the Wilcoxon test with a significance level of $\alpha < 0.05$ showed a p-value of 0.000, which means H1 is accepted. This indicates that there is an influence of five-finger hypnosis therapy on self-efficacy in adolescents. Furthermore, five-finger hypnosis has its own positive effect on adolescents with low self-efficacy because the therapy contains positive affirmations to improve self-efficacy, especially in teenagers. From the description above, it can be concluded that five-finger hypnosis therapy affects the self-efficacy of 7th-grade adolescents at SMPN 2 Jatirogo Tuban.

**Corresponding Author: hanimfaizah.stikesnu@gmail,.com*

PENDAHULUAN

Remaja merupakan fase transisi dari kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai oleh perubahan fisik, psikologis dan emosional. Remaja mengalami perkembangan fisik, perkembangan pola pikir dan pembentukan identitas diri sebagai persiapan memasuki kehidupan dewasa. Masa remaja seringkali ditandai dengan krisis identitas, dimana remaja belum mencapai perkembangan diri secara optimal. Situasi ini memunculkan berbagai masalah dalam diri remaja, salah satunya adalah kurangnya keyakinan terhadap potensi yang dimiliki untuk mencapai sesuatu, baik dalam situasi yang berujung pada keberhasilan maupun kegagalan. Keyakinan remaja terhadap kemampuan atau ketidakkemampuannya ini dikenal sebagai efikasi diri (1).

Fenomena yang terjadi saat ini, banyak remaja yang menghadapi masalah efikasi diri rendah, yaitu kondisi dimana mereka merasa kurang percaya diri terhadap kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas atau menghadapi berbagai tantangan. Efikasi diri yang rendah seringkali diiringi dengan tingkat kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan remaja yang memiliki efikasi diri tinggi, mereka cenderung memiliki tingkat kecemasan lebih rendah (Mousset et al., 2024).

Menurut Bandura, Efikasi diri didefinisikan sebagai penilaian seseorang terhadap kemampuannya untuk mengatur dan melaksanakan tindakan yang diperlukan guna mencapai hasil atau kinerja tertentu. Efikasi diri berfokus pada keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan suatu tindakan, bukan pada tingkat kesukaan atau keterampilan yang dimiliki oleh individu tersebut (3).

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, melalui wawancara kepada kepala sekolah di SMPN 2 Jatirogo Tuban pada tanggal 25 Januari 2025 didapatkan hasil bahwa kepala sekolah mengatakan rata-rata siswa kurang mempunyai keyakinan diri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti, lingkungan keluarga, pergaulan teman sebaya, rendahnya motivasi belajar dan kurang keyakinan pada diri sendiri. Selain itu, masa transisi dari SD ke SMP juga turut mempengaruhi kepercayaan diri siswa. Kepala sekolah juga menjelaskan bahwa ketika siswa mengikuti kompetisi seperti, lomba voli dan lomba lainnya mereka menunjukkan kemampuan yang baik saat latihan, namun saat bertanding mereka merasa gugup yang akhirnya menyebabkan kekalahan karena kurangnya rasa percaya diri. Sedangkan hasil wawancara dengan 6 siswa kelas VII D di SMPN 2 Jatirogo Tuban didapatkan bahwa siswa merasa malu, ragu, cemas, pusing dan takut tidak mampu menyelesaikan tugas saat menghadapi situasi yang dianggap sulit atau menakutkan. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan pada tingkat keyakinan diri mereka.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sisliana et al., tahun 2023 tentang efikasi diri pada remaja di SMAN 5 Pekan Baru didapatkan hasil bahwa dari 142 remaja, terdapat (81,6%) memiliki efikasi diri rendah. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saranga' et al., tahun 2021 tentang efikasi diri pada remaja SMAN Tana Taroja didapatkan hasil bahwa dari 200 remaja, terdapat 106 (53,0%) remaja dengan efikasi diri rendah, 94 (47%) remaja dengan efikasi diri tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri & Tantiani tahun 2021 tentang efikasi diri pada remaja di SMKN 8 Malang didapatkan hasil bahwa dari 85 remaja, terdapat 34 (40%) remaja memiliki efikasi diri rendah, 21 (24,7%) remaja dengan efikasi diri sedang, 30 (35,3%) remaja dengan efikasi diri tinggi.

Efikasi diri rendah pada remaja dipengaruhi oleh lima faktor utama yaitu (1) pengalaman pribadi (mastery experience), baik berupa keberhasilan maupun kegagalan, (2) pengamatan terhadap keberhasilan atau kegagalan orang lain (vicarious experience), juga mempengaruhi tingkat kepercayaan diri, (3) dukungan verbal (verbal persuasion) dari lingkungan sekitar berperan dalam meningkatkan atau menurunkan kepercayaan diri remaja, (4) kondisi fisik atau emosional (physiological states), seperti kelelahan dan kecemasan dapat menjadi tantangan yang memperkuat efikasi diri, (5) kecerdasan intelektual (Intelligence quotient), yang mencakup kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah, turut memengaruhi pembentukan efikasi diri (4).

Efikasi diri yang rendah pada remaja dapat dilihat melalui beberapa tanda, seperti keraguan atau lambannya respons terhadap kemampuan diri, kecenderungan untuk mudah menyerah, kurangnya keyakinan dalam menghadapi hambatan, serta munculnya kecemasan berlebihan dan ketakutan terhadap penilaian negatif. Hal ini mencerminkan bahwa banyak remaja masih merasa ragu dan kurang percaya diri terhadap kemampuan yang dimilikinya (5).

Rendahnya efikasi diri pada remaja dapat membawa dampak negatif, diantaranya (1) penurunan prestasi akademik, karena kurangnya kepercayaan terhadap kemampuannya, (2) rendahnya motivasi, sehingga mereka tidak memiliki dorongan untuk berusaha lebih baik, (3) ketidakstabilan emosional dapat memicu peningkatan stres dan kecemasan, (4) rasa ketidakpuasan terhadap hasil yang mereka peroleh, (5) kesulitan dalam pengambilan keputusan atau ragu terhadap tantangan, (6) kesulitan menjalin hubungan sosial, karena ada perasaan tidak mampu bersaing dengan orang lain (5).

Menurut beberapa penelitian, terapi non farmakologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efikasi diri pada remaja diantaranya : terapi kognitif perilaku (CBT), social skills Training (SST), problem solving therapy, terapi relaksasi mindfulness, terapi dukungan kelompok dan terapi hipnosis lima jari. Berdasarkan beberapa intervensi yang telah terbukti efektif dapat meningkatkan efikasi diri, peneliti akan menggunakan terapi hipnosis lima jari untuk memperkuat keyakinan diri pada remaja di SMP Negeri 2 Jatirogo Tuban.

Hipnosis lima jari merupakan salah satu bentuk self-hypnosis yang dapat membantu seseorang mencapai tingkat relaksasi yang mendalam, sehingga mampu mengurangi ketegangan dalam dirinya. Terapi hipnosis lima jari dilakukan dengan membayangkan serta menciptakan afirmasi positif, sehingga individu dapat merasa lebih tenang dan mengembangkan pandangan yang lebih baik terhadap dirinya sendiri. Terapi hipnosis membantu individu dalam mengubah gelombang otak, saat berada dalam kondisi hipnosis, gelombang otak pada individu akan berada pada frekuensi alfa (7–14 Hertz). Pada fase ini, tubuh secara alami menghasilkan endorfin yang memberikan rasa relaksasi, kenyamanan, serta meningkatkan sistem metabolisme tubuh (6).

Terapi hipnosis lima jari bekerja dengan cara merangsang pikiran bawah sadar yang menjadi pusat pembentukan keyakinan, pola pikir dan persepsi diri. Kondisi relaksasi mendalam yang dicapai melalui terapi ini, pikiran menjadi terbuka untuk menerima sugesti positif yang dirancang khusus untuk memperkuat kepercayaan diri sehingga efikasi diri meningkat secara signifikan (7).

Terapi ini terbukti efektif dalam membantu individu membangun cara pandang yang lebih positif terhadap diri sendiri, sehingga mereka mampu menerima kekurangan, menghargai kelebihan dan mengembangkan potensi diri secara optimal. Individu dapat merasakan kepuasan dalam hidup, memperkuat keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki, serta meningkatkan rasa percaya diri. Terapi ini juga berkontribusi dalam mengurangi kecemasan, mengatasi stres, serta mendorong munculnya sikap optimis dalam menghadapi berbagai tantangan. Remaja akan merasa lebih termotivasi untuk mencapai tujuan, memperbaiki kualitas hidup dan menjalin hubungan sosial yang lebih positif di masa depan (7).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh terapi hipnosis lima jari terhadap efikasi diri pada remaja kelas VII di SMPN 2 Jatirogo Tuban

METODE PELAKSANAAN

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif pre-eksperimental dengan jenis one-group pre-post test design. Ciri dalam penelitian ini adalah mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan satu kelompok subjek. Kelompok subjek diobservasi sebelum dilakukan intervensi, kemudian diobservasi lagi setelah diintervensi (Munir et al., 2022).

Pendekatan waktu dalam penelitian ini menggunakan kohort, yaitu pendekatan waktu secara longitudinal atau time period approach. Sehingga jenis penelitian ini disebut juga penelitian prospektif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh remaja kelas VII-F yang berjumlah 38 siswa dan seluruh remaja kelas VII-G yang berjumlah 38 siswa. Sampel dalam penelitian ini yaitu sebagian populasi dari remaja kelas VII-F dan VII-G yang berjumlah 64 responden.

Penentuan jumlah responden sebanyak 64 orang ini merupakan hasil dari teknik cluster random sampling dengan menggunakan rumus slovin, yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang representatif dari populasi remaja kelas VII di SMPN 2 Jatirogo Tuban dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan waktu dan akses selama penelitian.

Walaupun jumlah sampel ini telah mewakili kelompok sasaran di lokasi penelitian, terdapat keterbatasan dalam generalisasi hasil. Temuan penelitian ini hanya berlaku spesifik pada subjek di lokasi tersebut dan tidak dapat secara otomatis dianggap mencerminkan kondisi seluruh remaja di wilayah lain karena adanya perbedaan karakteristik demografis dan lingkungan."

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, dimana responden dalam penelitian ini berjumlah 64 responden.

DATA UMUM

Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin pada remaja kelas VII di SMPN 2 Jatirogo Tuban Bulan Agustus Tahun 2025.

No	Jenis Kelamin	Frekuensi (<i>f</i>)	Presentase
1.	Laki-Laki	29	45,3%
2.	Perempuan	35	54,7%
	Jumlah	64	100%

Sumber: Data Primer Peneliti Tahun 2025

Berdasarkan tabel 5.2 dapat diketahui bahwa dari 64 responden menunjukkan sebagian besar berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 35 (54,7%) responden.

Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia remaja kelas VII di SMPN 2 Jatirogo Tuban Bulan Agustus Tahun 2025

No	Usia	Frekuensi (<i>f</i>)	Presentase
1.	12 tahun	44	68,8%
2.	13 tahun	20	31,3%
	Jumlah	64	100%

Sumber: Data Primer Penelitian Tahun 2025

Berdasarkan tabel 5.3 dapat diketahui bahwa dari 64 responden menunjukkan sebagian besar berusia 12 tahun yaitu sebanyak 44 (68,8%) responden.

DATA KHUSUS**Tabel 5.4** Distribusi Frekuensi Efikasi Diri pada Remaja Kelas VII di SMPN 2 Jatirogo Tuban sebelum diberikan Terapi Hipnosis Lima Jari Bulan Agustus Tahun 2025.

No	Efikasi Diri	Frekuensi (f)	Presentase
1.	Rendah	21	32,8%
2.	Sedang	33	51,6%
3.	Tinggi	10	15,6%
	Jumlah	64	100%

Sumber: Data Primer Peneliti Tahun 2025

Berdasarkan tabel 5.4 dapat diketahui dari 64 (100%) responden menunjukkan bahwa sebelum diberikan Terapi Hipnosis Lima Jari sebagian besar 33 (51,6%) responden memiliki efikasi diri dalam kategori sedang.

Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi Efikasi Diri pada Remaja Kelas VII di SMPN 2 Jatirogo Tuban sesudah diberikan Terapi Hipnosis Lima Jari Bulan Agustus Tahun 2025.

No	Efikasi Diri	Frekuensi (f)	Presentase
1.	Rendah	0	0,0%
2.	Sedang	32	50,0%
3.	Tinggi	32	50,0%
	Jumlah	64	100%

Sumber: Data Primer Peneliti Tahun 2025

Berdasarkan tabel 5.5 dapat diketahui bahwa dari 64 (100%) responden menunjukkan bahwa sesudah diberikan Terapi Hipnosis Lima Jari setengah 32 (50,0%) responden memiliki efikasi diri dalam kategori tinggi.

Tabel 5.6 Distribusi Frekuensi Pengaruh Terapi Hipnosis Lima Jari terhadap Efikasi Diri pada Remaja Kelas VII di SMPN 2 Jatirogo Tuban Bulan Agustus Tahun 2025.

Terapi Hipno- sis Lima Jari	Efikasi Diri			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
<i>Pre-test</i>	21 (32,8%)	33 (51,6%)	10 (15,6%)	64 (100%)
<i>Post-test</i>	0 (0%)	32 (50%)	32 (50%)	64 (100%)

*Wilcoxon Signed Ranks Asymp. Sig.
(2 tailed)=0,000*

Sumber: Data Primer Peneliti Tahun 2025

Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan bahwa efikasi diri pada remaja kelas VII di SMPN 2 Jatirogo Tuban sebelum diberikan Terapi Hipnosis Lima Jari sebagian besar responden berjumlah 33 (51,6%) mengalami efikasi diri dalam kategori sedang. Sedangkan sesudah diberikan Terapi Hipnosis Lima Jari setengah responden berjumlah 32 (50,0%) memiliki efikasi diri dalam kategori tinggi.

PEMBAHASAN

Identifikasi Efikasi Diri pada Remaja Kelas VII di SMPN 2 Jatirogo Tuban sebelum diberikan Terapi Hipnosis Lima Jari

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 11 – 16 Agustus 2025 menunjukkan bahwa efikasi diri dari 64 (100%) remaja kelas VII SMPN 2 Jatirogo Tuban sebelum diberikan Terapi Hipnosis Lima Jari berdasarkan tabel 5.4 yaitu sebagian besar 33 (51,6%) remaja memiliki efikasi diri sedang, 21 (32,8%) remaja memiliki efikasi diri rendah dan 10 (15,6%) remaja memiliki efikasi diri tinggi. Hal ini ditunjukkan dari hasil pre test melalui kuesioner efikasi diri terdiri dari 10 pertanyaan yang telah diisi oleh remaja di SMPN 2 Jatirogo Tuban.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Sisliana et al., (2023) yang berjudul “Hubungan Efikasi Diri dengan Kesehatan Mental Remaja di SMAN 5 Pekanbaru”. Hasil analisis menunjukkan hasil bahwa hampir seluruhnya remaja yang bersekolah di SMAN 5 Pekanbaru mengalami efikasi diri dalam kategori rendah 141 (81,0%) remaja.

Menurut Sisliana et al., (2023) masa remaja merupakan periode yang rentan ditandai dengan krisis identitas, yaitu kondisi ketika individu belum mencapai perkembangan diri secara optimal. Fase ini remaja sering merasakan kecemasan, kebingungan, kegelisahan, serta kekhawatiran terkait dengan jati diri dan peran yang harus dijalani. Krisis identitas tersebut biasanya muncul ketika mereka memasuki masa transisi menuju kedewasaan. Kondisi tersebut timbul berbagai permasalahan dalam diri remaja, salah satunya adalah kurangnya kepercayaan terhadap potensi diri yang dimiliki dalam mencapai sesuatu, baik ketika berhasil maupun saat menghadapi kegagalan.

Efikasi diri rendah pada remaja dipengaruhi oleh lima faktor utama yaitu (1) pengalaman pribadi (mastery experience), baik berupa keberhasilan maupun kegagalan, (2) pengamatan terhadap keberhasilan atau kegagalan orang lain (vicarious experience), juga mempengaruhi tingkat kepercayaan diri, (3) dukungan verbal (verbal persuasion) dari lingkungan sekitar berperan dalam meningkatkan atau menurunkan kepercayaan diri remaja, (4) kondisi fisik atau emosional (physiological states), seperti kelelahan dan kecemasan dapat menjadi tantangan yang memperkuat efikasi diri, (5) kecerdasan intelektual (Intelligence quotient), yang mencakup kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah, turut memengaruhi pembentukan efikasi diri (4).

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan tabel 5.2 dapat diketahui bahwa dari 64 (100%) remaja berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang mengalami efikasi diri didapatkan 29 (45,3%) remaja berjenis kelamin laki-laki dan 35 (54,7%) remaja berjenis kelamin perempuan. Hal ini sejalan dengan penelitian Pratama et al., (2021) masa remaja sendiri merupakan fase transisi ketika individu berkembang dari kanak-kanak menuju dewasa. Pada tahap ini, terdapat faktor eksternal seperti perubahan lingkungan, serta faktor internal berupa karakteristik pribadi remaja yang menjadikan lebih rentan terhadap luapan emosi. Salah satu faktor internal yang dimaksud adalah jenis kelamin, karena perbedaan jenis kelamin berpengaruh terhadap bagaimana remaja membangun keyakinan diri. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan dapat memiliki tingkat efikasi diri yang berbeda dalam menghadapi tuntutan perkembangan.

Hal ini mendukung hasil penelitian oleh peneliti bahwa remaja berada pada tahap perkembangan efikasi diri yang dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin. Remaja laki-laki dan perempuan dapat menunjukkan tingkat keyakinan diri yang berbeda dalam menghadapi perubahan dan tuntutan tanggung jawabnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Umam (2021) dalam Wijaya (2024), yang mengungkapkan banyak remaja masih mengalami keraguan dan kurang percaya diri dalam menilai kemampuan yang mereka miliki. Ketidakpercayaan diri ini merupakan tanda dari rendahnya efikasi diri, yang dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan.

Efikasi diri rendah pada remaja dapat dikenali melalui beberapa tanda, seperti kesulitan dalam menilai kemampuan diri sendiri yang ditunjukkan dengan keraguan atau lambatnya respon dalam mengambil keputusan, mudah menyerah ketika menghadapi tantangan sehingga kurang memiliki ketahanan dalam menyelesaikan masalah, kurangnya keyakinan dalam menghadapi hambatan yang

membuat individu cenderung menghindari situasi sulit, mengalami kecemasan berlebihan serta takut terhadap penilaian negatif dari orang lain, yang dapat menghambat interaksi sosial dan perkembangan diri.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan tabel 5.3 dapat diketahui bahwa dari 64 (100%) remaja usia 12-13 tahun yang mengalami efikasi diri didapatkan 44 (68,8%) remaja usia 12 tahun dan 20 (31,3%) remaja usia 13 tahun. Hal ini sejalan dengan penelitian Hemasti et al., (2024) ditemukan bahwa efikasi diri banyak dialami oleh remaja apabila berada pada rentang usia 12-18 tahun. Pada fase ini remaja cenderung lebih sensitif, mudah mengalami perubahan, serta memiliki dorongan kuat untuk mencoba berbagai hal baru. Perubahan yang dialami tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga psikologis dan lingkungan sekitar.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan tabel 5.4 dapat diketahui bahwa dari 64 (100%) remaja yang mengalami efikasi diri sebelum diberikan terapi hipnosis lima jari sebagian besar 33 (51,6%) remaja mengalami efikasi diri dalam kategori sedang. Menurut Pambudi (2021), efikasi diri pada remaja dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu (1) efikasi diri rendah, (2) efikasi diri sedang dan (3) efikasi diri tinggi. Masing-masing menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam hal keyakinan terhadap tantangan yang dihadapi.

Remaja dengan efikasi diri rendah umumnya memiliki tingkat keyakinan yang rendah terhadap kemampuan dirinya. Mereka cenderung ragu dalam menghadapi permasalahan, mudah menyerah ketika mengalami kegagalan, serta menghindari tugas atau situasi yang dianggap sulit karena dipandang sebagai ancaman. Kondisi tersebut menyebabkan remaja tidak mau berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka alami dan menunjukkan kemampuan yang cenderung lambat atau bahkan tidak selesai.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hemasti et al., (2024) yang mengungkapkan bahwa efikasi diri rendah sering terjadi pada usia remaja. Rendahnya efikasi diri pada usia tersebut disebabkan karena remaja masih berada dalam proses pencarian jati diri dan penyesuaian terhadap berbagai tuntutan perkembangan. Kondisi ini membuat remaja rentan mengalami keraguan dalam kemampuan diri, sehingga dukungan dari lingkungan sekitar, baik keluarga maupun teman sebaya, sangat berperan dalam meningkatkan efikasi diri mereka.

Menurut Wijaya (2024), rendahnya efikasi diri dapat memberikan dampak negatif, diantaranya penurunan prestasi akademik, rendahnya motivasi, ketidakstabilan emosional, ketidakpuasan terhadap hasil yang dicapai, kesulitan dalam mengambil keputusan, serta hambatan dalam membangun hubungan sosial.

Selanjutnya, remaja dengan efikasi diri sedang memiliki keyakinan terhadap kemampuan diri yang fluktuatif. Mereka umumnya mampu menghadapi permasalahan yang dihadapi, akan tetapi sering kali memerlukan dukungan dan dorongan dari lingkungan sekitar untuk mempertahankan motivasi. Keyakinan diri pada kategori ini dapat meningkat apabila kondisi mendukung, namun dapat menurun ketika menghadapi tekanan atau kegagalan. Remaja dengan efikasi diri sedang terkadang menunjukkan ketekunan dalam menyelesaikan tugas, akan tetapi pada situasi tertentu juga dapat dengan mudah menyerah apabila menghadapi kesulitan yang dianggap berat.

Adapun remaja dengan efikasi diri tinggi menunjukkan keyakinan yang kuat terhadap kemampuan diri mereka dalam menghadapi berbagai tantangan. Individu dengan efikasi diri tinggi cenderung memandang kesulitan sebagai peluang untuk berkembang, serta berupaya menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab meskipun menghadapi hambatan. Hal ini sejalan dengan penelitian Fadhila & Pratiwi (2020) yang mengungkapkan remaja dengan efikasi diri tinggi cenderung lebih memilih untuk terlibat langsung ketika menghadapi suatu tugas atau kegiatan. Mereka akan tetap berusaha menyelesaikan tugas tersebut meskipun dirasa sulit. Kegagalan bagi individu dengan efikasi diri tinggi biasanya dianggap sebagai kurangnya usaha, bukan karena ketidakmampuan.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang ada, peneliti berpendapat bahwa secara umum efikasi diri pada remaja di SMPN 2 Jatirogo Tuban, sebelum diberikan terapi hipnosis lima jari, sebagian besar remaja mengalami efikasi diri sedang. Hal tersebut disebabkan karena sebelumnya remaja di SMPN 2 Jatirogo Tuban belum pernah mendapatkan terapi hipnosis lima jari dan belum pernah mendapatkan suatu perlakuan untuk meningkatkan efikasi diri pada remaja. Sehingga jika remaja mengalami efikasi diri rendah akan cenderung membiarkannya saja tanpa ada penanganan apapun. Hal itu dikarenakan pihak SMPN 2 Jatirogo Tuban dan remaja belum mengetahui cara untuk menangani efikasi diri rendah

yang dialami. Oleh karena itu, pemberian terapi hipnosis lima jari diharapkan dapat meningkatkan efikasi diri pada remaja di SMPN 2 Jatirogo Tuban.

Identifikasi Efikasi Diri pada Remaja Kelas VII di SMPN 2 Jatirogo Tuban sesudah diberikan Terapi Hipnosis Lima Jari

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 11 – 16 Agustus 2025 menunjukkan bahwa efikasi diri dari 64 (100%) remaja kelas VII SMPN 2 Jatirogo Tuban sesudah diberikan Terapi Hipnosis Lima Jari berdasarkan tabel 5.5 yaitu setengah 32 (50,0%) responden memiliki efikasi diri tinggi.

Hasil ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azizah & Budiarto (2022), yang menyatakan bahwa terdapat peningkatan efikasi diri pada responden setelah diberikan terapi hipnosis lima jari. Hal ini menunjukkan bahwa saat seseorang menjalani terapi hipnosis lima jari, terbentuk suatu dorongan yang menumbuhkan keyakinan terhadap hal-hal positif melalui pengolahan pikiran, sehingga memunculkan energi positif yang mendukung tindakan yang dilakukan. Terapi hipnosis lima jari juga terbukti efektif dalam meningkatkan efikasi diri pada remaja, sehingga mereka lebih percaya diri untuk menghadapi berbagai situasi maupun tantangan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Azizah & Budiarto (2022), yang berjudul “Pengaruh Terapi Hipnosis Lima Jari terhadap Self Esteem dan Self Efficacy pada Remaja” menunjukkan bahwa setelah mengikuti sesi terapi hipnosis lima jari, terdapat peningkatan yang sangat signifikan pada efikasi diri pada remaja. Hal ini disebabkan karena pemberian terapi hipnosis lima jari dapat meningkatkan efikasi diri dengan cara mengubah gelombang otak, saat berada dalam kondisi hipnosis, gelombang otak pada individu akan berada pada frekuensi alfa (7–14 Hertz). Pada fase ini, tubuh secara alami menghasilkan endorfin yang memberikan rasa relaksasi, kenyamanan, serta meningkatkan sistem metabolisme tubuh.

Menurut teori Dave Elman (1964), hipnosis merupakan suatu proses yang membawa seseorang ke dalam kondisi relaksasi yang mendalam, dimana pikiran bawah sadar menjadi lebih terbuka untuk menerima proses sugesti positif. Dalam keadaan hipnosis, individu berada pada gelombang otak alfa, yaitu kondisi dimana seseorang dapat berfokus penuh dan menerima sugesti dengan lebih efektif. Proses hipnosis terdiri dari 5 fase, yaitu persiapan (preparation), induksi (induction), pendalaman (deepening), sugesti (suggestion) dan terminasi (termination).

Pada fase persiapan, fasilitator membantu individu mencapai rasa aman dan nyaman. Fase induksi bertujuan membawa individu menuju kondisi rileks melalui latihan pernapasan dan fokus perhatian. Fase pendalaman dilakukan untuk memperkuat relaksasi melalui imajinasi positif, sedangkan fase sugesti digunakan untuk menanamkan kalimat afirmatif yang berkaitan dengan peningkatan efikasi diri. Fase terakhir terminasi, dilakukan untuk mengembalikan individu ke kondisi sadar dengan membawa rasa tenang dan percaya diri.

Terapi hipnosis lima jari bekerja dengan cara merangsang pikiran bawah sadar yang menjadi pusat pembentukan keyakinan, pola pikir dan persepsi diri. Kondisi relaksasi mendalam yang dicapai melalui terapi ini, pikiran menjadi terbuka untuk menerima sugesti positif yang dirancang khusus untuk memperkuat kepercayaan diri sehingga efikasi diri meningkat secara signifikan (7).

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang ada, peneliti berpendapat bahwa sebanyak 32 (50,0%) remaja mengalami peningkatan efikasi diri setelah diberikan terapi hipnosis lima jari. Efikasi diri dalam hal ini merujuk pada keyakinan remaja terhadap kemampuannya dalam menghadapi situasi serta menyelesaikan tugas yang diberikan.

Hasil observasi penelitian pada remaja di SMPN 2 Jatirogo Tuban, menunjukkan hasil bahwa adanya peningkatan rasa percaya diri, pikiran lebih tenang serta muncul motivasi positif untuk mencapai tujuan. Hal ini ditandai dengan berkurangnya keraguan terhadap potensi diri, meningkatnya motivasi belajar, serta adanya keyakinan bahwa kegagalan bukanlah hambatan melainkan bagian dari proses belajar.

Penelitian ini dilakukan selama 1 minggu dengan 3 kali perlakuan selama \pm 15 menit, dengan menggunakan lembar kuesioner efikasi diri, remaja mengisi kuesioner efikasi diri sebelum diberikan terapi hipnosis lima jari, setelah itu diberikan terapi hipnosis lima jari sesuai dengan SOP, namun dalam penelitian ini pelaksanaan terapi hipnosis lima jari hanya dilakukan sampai pada tahap relaksasi. Pada tahap pelaksanaan, fasilitator mengatur posisi responden nyaman mungkin, memberikan salam,

memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan terapi. Responden kemudian diminta untuk memejamkan mata, menarik napas dalam melalui hidung, menahannya sejenak dan menghemuskan perlahan melalui mulut sebanyak 3 kali agar tubuh menjadi rileks.

Setelah itu, responden dimintai menyatukan menyatukan ujung jari dengan jari telunjuk sambil mengingat kembali saat mereka sehat, saat tubuh kuat dan bugar sehingga mampu melakukan apa saja yang diinginkan. Selanjutnya, responden menyatukan ibu jari dengan jari tengah sambil mengingat moment-moment indah bersama orang yang disayangi, kemudian menyatukan ibu jari dengan jari manis sambil mengingat ketika mendapatkan penghargaan atas usaha dan kerja keras yang telah dilakukan. Terakhir menyatukan ibu jari dengan jari kelingking sambil mengingat kembali saat berada di tempat terindah dan paling nyaman yang pernah dikunjungi, membiarkan perasaan tenang dan bahagia dirasakan sepenuhnya. Setelah semuanya selesai, responden menarik napas dalam sebanyak 3 kali, kemudian membuka mata perlahan.

Terapi ini dilakukan dengan membayangkan serta menciptakan afirmasi positif, sehingga individu dapat merasa lebih tenang dan mengembangkan pandangan yang lebih baik terhadap dirinya sendiri. Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan bahwa setelah diberikan terapi hipnosis lima jari dapat meningkatkan efikasi diri pada remaja. Dengan demikian, terapi hipnosis lima jari terbukti memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan efikasi diri remaja karena teknik relaksasi dan sugesti yang digunakan mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan kesiapan menghadapi tantangan. Remaja mengalami peningkatan efikasi diri karena antusias yang besar pada saat mengikuti terapi hipnosis lima jari, yang terlihat dari cara mereka mengikuti setiap instruksi yang diberikan oleh peneliti.

Analisis Pengaruh Terapi Hipnosis Lima Jari terhadap Efikasi Diri pada Remaja Kelas VII di SMPN 2 Jatirogo Tuban

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji Wilcoxon. Hasil uji statistik dalam penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh terapi hipnosis lima jari terhadap efikasi diri pada remaja kelas VII di SMPN 2 Jatirogo Tuban.

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan bahwa efikasi diri pada remaja kelas VII di SMPN 2 Jatirogo Tuban sebelum diberikan terapi hipnosis lima jari sebagian besar 33 (51,6%) remaja dalam kategori efikasi diri sedang. Hal ini membuktikan bahwa pemberian terapi hipnosis lima jari dapat memberikan pengaruh baik untuk meningkatkan efikasi diri pada remaja kelas VII di SMPN 2 Jatirogo Tuban.

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan uji Wilcoxon nonparametric test dengan tingkat kemaknaan $\alpha \leq 0,05$ dan perhitungannya dilakukan dengan software SPSS versi 27 for windows didapatkan hasil nilai asymp Sig. (2-tailed) = 0,000 yang berarti semakin kecil nilai p-value maka semakin signifikan hasil dari penelitian, sehingga $p = 0,000 < 0,05$ maka H_1 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh terapi hipnosis lima jari terhadap efikasi diri pada remaja kelas VII di SMPN 2 Jatirogo Tuban.

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner efikasi diri pada saat post test terdapat peningkatan skor pada indikator strength yaitu poin pertanyaan nomor 4 (saya yakin bahwa saya dapat bertindak dengan baik dalam situasi yang tidak terduga), 5 (berkat kemampuan saya, saya tahu bagaimana cara menghadapi situasi yang tidak terduga), 7 (saya dapat tetap tenang saat menghadapi kesulitan karena saya dapat mengandalkan kemampuan saya untuk mengatasi hal tersebut), 10 (apapun yang terjadi, saya akan dapat mengatasi dengan baik). Hal ini menunjukkan bahwa efikasi diri pada remaja mengalami peningkatan setelah diberikan intervensi berupa terapi hipnosis lima jari.

Berdasarkan hasil tabulasi data khusus pada tabel 5.5 terdapat perubahan efikasi diri sesudah diberikan terapi hipnosis lima jari yaitu, efikasi diri rendah ke efikasi diri sedang dan efikasi diri sedang ke efikasi diri tinggi. Terapi hipnosis lima jari memberikan perubahan yang cukup baik dikarenakan saat dilakukan pengukuran efikasi diri (pre test) sebelum remaja diberikan intervensi berupa terapi hipnosis lima jari menunjukkan bahwa sebagian besar 33 (51,6%) remaja mengalami efikasi diri dalam kategori sedang. Kemudian setelah dilakukan intervensi kepada remaja diukur lagi efikasi diri (post test) dan didapatkan efikasi diri pada remaja setengah responden berjumlah 32 (50,0%) remaja mengalami efikasi diri dalam kategori tinggi.

Peneliti mendapatkan 32 (50,0%) remaja dengan efikasi diri pada kategori sedang. Meskipun remaja tersebut tidak mengalami peningkatan efikasi diri, akan tetapi dari hasil

kuesioner sebelum diberikan terapi hipnosis lima jari (pre test) dan hasil kuesioner setelah diberikan terapi hipnosis lima jari (post test) terdapat peningkatan poin walaupun masih dalam kategori efikasi diri sedang.

Saat melakukan terapi hipnosis lima jari, pada sesi pertama remaja menjalani terapi dengan penuh konsentrasi. Remaja mengatakan bahwa setelah menjalankan sesi terapi, mereka merasa lebih tenang dan lebih percaya diri terhadap kemampuan diri. Dari uraian teori dan fakta yang ada, peneliti mengemukakan bahwa remaja yang mengalami efikasi diri rendah cenderung mudah ragu, kurangnya motivasi dan merasa tidak mampu menghadapi tantangan, terutama ketika dihadapkan pada tuntutan akademik maupun sosial. Kondisi tersebut membuat sebagian remaja memilih menghindar atau menarik diri ketika merasa gagal. Kemudian setelah dilaksanakan terapi hipnosis lima jari diketahui bahwa adanya peningkatan efikasi diri pada remaja kelas VII di SMPN 2 Jatirogo Tuban.

Adanya perubahan yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa terapi hipnosis lima jari memberikan dampak positif bagi remaja kelas VII di SMPN 2 Jatirogo Tuban yang mengalami efikasi diri rendah. Keberhasilan terapi yang dilakukan disebabkan karena penerapan terapi hipnosis lima jari berjalan baik dan dilakukan dengan instruksi pelaksanaan terapi sesuai dengan Standart Operational Procedure (SOP). Keberhasilan tersebut juga didukung oleh sikap kooperatif dari remaja yang dengan cermat mengikuti petunjuk peneliti. Keberhasilan terapi hipnosis lima jari berpengaruh positif terhadap efikasi diri pada remaja kelas VII di SMPN 2 Jatirogo Tuban.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian yang berjudul “Pengaruh Terapi Hipnosis Lima Jari terhadap Efikasi Diri pada Remaja Kelas VII di SMPN 2 Jatirogo Tuban” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efikasi diri pada remaja kelas VII di SMPN 2 Jatirogo Tuban sebelum diberikan terapi hipnosis lima jari sebagian besar remaja memiliki efikasi diri dalam kategori sedang.
2. Efikasi diri pada remaja kelas VII di SMPN 2 Jatirogo Tuban sesudah diberikan terapi hipnosis lima jari setengah remaja memiliki efikasi diri dalam kategori tinggi.
3. Ada pengaruh signifikan terapi hipnosis lima jari terhadap efikasi diri pada remaja kelas VII di SMPN 2 Jatirogo Tuban. Ditunjukkan dengan hasil analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah uji *Wilcoxon* yang menunjukkan bahwa hasil penelitian tersebut berpengaruh terhadap efikasi diri pada remaja kelas VII di SMPN 2 Jatirogo Tuban.

Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan mampu untuk mengembangkan penelitian ini dengan variabel yang lebih luas atau memberikan intervensi untuk meningkatkan efikasi diri pada remaja.
2. Bagi Institusi Pendidikan
Diharapkan bagi institusi dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian lanjutan, sebagai bahan pertimbangan bagi yang berkepentingan untuk melanjutkan penelitian yang sejenis.
3. Bagi Responden
Diharapkan bagi responden dapat menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh melalui penelitian ini dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk meningkatkan efikasi diri, membentuk perilaku yang lebih positif, serta menjadi motivasi dalam menghadapi tantangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak SMPN 2 Jatirogo Tuban yang telah memberikan izin, dukungan, serta kerja sama yang baik selama proses penelitian berlangsung.

Terimakasih juga di sampaikan kepada kepala sekolah, Guru BK, serta seluruh guru dan staf yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian. Ucapan terimakasih yang tulus juga peneliti sampaikan kepada para siswa yang telah bersedia menjadi responden dan berpartisipasi dengan penuh antusias dalam setiap tahapan penelitian.

Dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak di SMPN 2 Jatirogo Tuban sangat berharga dan berkontribusi besar terhadap kelancaran serta keberhasilan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, C., Rusdani, R., & Febriani, F. M. W. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Self Efficacy dalam Kegiatan Pembelajaran Siswa SMP Kartini 2 Kota Batam. *Zona Kedokteran: Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Batam*, 2022, 12(3), 223–233. <https://doi.org/10.37776/zked.v12i3.1036>
- Azizah, N., & Budiarto, E.. Pengaruh Terapi Hipnotis Lima Jari terhadap Self Esteem dan Self Efficacy pada Remaja. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 2022, 10(4), 691–696.
- Bhati, K., Efikasi Diri: Teori hingga Praktik Pendidikan. 2022, April. <https://doi.org/10.25215/1001.112>
- Dwidiyanti et al., *Keperawatan Holistik*, Kepel Press, Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta, 2015.
- Elman, D.. *Hypnotherapy: The Art of Hypnosis and Hypnotherapy*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 1964.
- Fadhila, N. R., & Pratiwi, T. I. Hubungan Self-Efficacy dan Konsep Diri Dengan Kecemasan Sosial Pada Siswa Kelas VIII di SMPN 59 Surabaya. *Jurnal BK UNESA*, 2020, 11(3), 312–318. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/33340/29883>
- Harisa, A., Mutmainnah, A., Zakiyah, A. U., Sukmawati, Julhaidin, Rasyidi, B., & Yodang, Mengelola Distres Psikologis dengan Metode Terapi Hipnotis 5 Jari di Tamalanrea Jaya, Kota Makassar. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau*, 2023, 3(2), 1–9.
- Kholilah. Pengaruh Five Finger's Hypnotherapy terhadap Tingkat Stres Akademik pada Remaja Kelas VII di SMP Tahfidz Entrepreneur (Khairunnas Tuban). *Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban*. 2023.
- Munir, M., PS, D. K., Suhartono, S., Safaah., N., & Utami., A. P. *Metode Penelitian Kesehatan*. 2022
- Mousset, E. S., Jalan, J., & Roberge, P. Hubungan antara efikasi diri dan gejala kecemasan pada remaja : Analisis sekunder dari program pencegahan. 2024. 3(April), 1–11.
- Sislina M, Alini A, Erlinawati E. Hubungan Self Efficacy Dengan Kesehatan Mental Remaja Di Sman 5 Pekanbaru. *J Ners*. 2023;7(1):644–9.
- Sosial P, Sosial P, Kebijakan P, Mousset ES, Jalan J, Roberge P. Machine Translated by Google Hubungan antara efikasi diri dan gejala kecemasan pada remaja : Analisis sekunder dari program pencegahan Machine Translated by Google. 2024;3(April):1–11.
- Bhati K. Efikasi Diri: Teori hingga Praktik Pendidikan. 2022;(April).
- Amelia C, Rusdani R, Febriani FMW. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Self Efficacy dalam Kegiatan Pembelajaran Siswa SMP Kartini 2 Kota Batam. *Zo Kedokt Progr Stud Pendidik Dr Univ Batam*. 2022;12(3):223–33.
- Wijaya AD. Dampak Rendahnya Self Efficacy Pada Mahasiswa Tingkat Akhir : Sebuah Studi Literatur. *JUBIKOPS J Bimbing Konseling dan Psikol*. 2024;4(September):115–26.
- Harisa A, Mutmainnah A, Zakiyah AU, Sukmawati, Julhaidin, Rasyidi B, et al. Mengelola Distres Psikologis dengan Metode Terapi Hipnotis 5 Jari di Tamalanrea Jaya, Kota Makassar. *J Pengabdian dan Pemberdayaan Masy Kepul Riau*. 2023;3(2):1–9.
- Azizah N, Budiarto E. Pengaruh Terapi Hipnotis Lima Jari Terhadap Self Esteem Dan Self Efficacy

Pada Remaja. *J Keperawatan Jiwa*. 2022;10(4):691–6.

Pratama, D., & Sari, Y. P. (2021). Karakteristik Perkembangan Remaja | *Jurnal Edukasimu.Edukasimu.Org*,1(3),1–9.
<http://edukasimu.org/index.php/edukasimu/article/view/49>.

Rusitah (2022). Penerapan Hipnosis Lima Jari Untuk Menurunkan Tingkat Depresi pada Remaja yang Mengalami Depresi di Desa Bulu Pasar Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri (Studi Kasus). Universitas Nusantara Persatuan Guru Republik Indonesia.

Sisliana, M., Alini, A., & Erlinawati, E. (2023). Hubungan Self Efficacy Dengan Kesehatan Mental Remaja Di Sman 5 Pekanbaru. *Jurnal Ners*, 7(1), 644–649. <https://doi.org/10.31004/jn.v7i1.13796>

Wijaya, A. D. (2024). Dampak Rendahnya Self Efficacy Pada Mahasiswa Tingkat Akhir : Sebuah Studi Literatur. *JUBIKOPS: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi*, 4(September), 115–126.